

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA AGRESSIV XULQ-ATVOR NAMOYON BO‘LISHINING IJTIMOIIY-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Narzulloyev Yashin Uchqun o‘g‘li¹, Tagayeva Adiza Nurkulovna²

¹Profi University Navoiy filiali o‘qituvchisi;

²Profi University Navoiy filiali talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18630373>

Annotatsiya. Agressiya — bu boshqa tirik jonzotga u istamagan holatda haqorat qilish yoki zarar yetkazishni maqsad qilgan xulq-atvorning har qanday shaklidir. “Agressiya” termini ko‘pincha g‘azab kabi salbiy his-tuyg‘ular, haqorat qilish va zarar yetkazishga qaratilgan motivlar, shuningdek, irqiy va etnik xurofot kabi negativ ko‘rsatmalar bilan assotsiatsiyalanadi. Ushbu omillar zarar yetkazishga olib keluvchi xulq-atvorda muhim rol o‘ynashiga qaramay, ular agressiv harakatlarning yagona yoki majburiy asosi hisoblanmaydi. G‘azab boshqalarga tajovuz qilish uchun zarur shart emas. Boshqacha aytganda, agressiya ayrim holatlarda mutlaqo sovuqqonlik bilan, ayrim vaziyatlarda esa kuchli emotsional hayajon holatida yuzaga kelishi mumkin. Shuningdek, agressorlar tajovuz qilayotgan shaxslardan nafratlanishi yoki ularni yoqtirmasligi shart emas. Aksincha, ko‘plab holatlarda odamlar o‘zlari yaqin yoki yoqtirgan insonlarga nisbatan ham zulm o‘tkazishlari mumkin.

Kalit so‘zlar: tajovuz, tajovuzkor, zarar, g‘azab, xulq-atvor, bosqinchi, zulm, haqorat, hujum, stress, mojaro, harakatlar.

Abstract. Aggression is any form of behavior that is intended to cause harm or injury to another living being when the latter does not want it. The term “aggression” is often associated with negative emotions such as anger, motives for harming and causing harm, as well as negative connotations such as racial and ethnic prejudice. Although these factors play an important role in behavior that leads to harm, they are not the only or necessary basis for aggressive actions. Anger is not a necessary condition for aggression towards others. In other words, aggression can occur in some cases in a completely calm manner, and in other situations in a state of strong emotional excitement. Also, aggressors do not necessarily hate or dislike the people they are aggressing. On the contrary, in many cases, people can also persecute people they are close to or like.

Keywords: aggression, aggressor, harm, anger, behavior, invader, oppression, insult, attack, stress, conflict, actions.

Kirish. Inson agressiyasi ko‘rinishlarining rang-barangligi va murakkabligini inobatga olgan holda, mazkur xulq-atvorni o‘rganishda D. Bass tomonidan taklif etilgan konseptual ramkalariga tayangan holda tahlil qilish samarali ekanligi aniqlanadi. Uning ta’kidlashicha, agressiv harakatlarni uchta asosiy shkala yordamida tavsiflash mumkin: jismoniy–verbal, aktiv–passiv hamda to‘g‘ridan-to‘g‘ri–bilvosita (egri). Ushbu shkalalarning o‘zaro kombinatsiyasi sakkizga yaqin ehtimoliy kategoriyalarni hosil qiladi va agressiv xulq-atvorning ko‘plab shakllarini yanana shu tasnif asosida izohlash imkonini beradi.

Masalan, bir shaxsning boshqa shaxsga nisbatan otish, pichoqlash yoki kaltaklash kabi zo‘ravonlik harakatlari bir vaqtning o‘zida jismoniy, aktiv va to‘g‘ridan-to‘g‘ri agressiya shakllari sifatida baholanadi.

Afsuski, ayrim oilalarda bolalar ota-onaning yetarli mehr-oqibati va e‘tiboridan bebahra holda voyaga yetmoqda. Ba‘zi oilalarda esa ota-ona va farzandlar o‘rtasidagi o‘zaro munosabatlar ijobiy psixologik muhitga ega emasligi achinarli holatdir. Ko‘plab ota-onalar farzandlarini tarbiyalash jarayonida g‘amxo‘rlik, mehribonlik, sabr-toqat va tushunish kabi ijobiy tarbiyaviy yondashuvlar o‘rniga kuch ishlatish, xususan, jismoniy jazolash usullariga murojaat qiladilar. Natijada, bunday salbiy tarbiya usullari bolalarda agressiv xulq-atvorning shakllanishi va mustahkamlanishiga zamin yaratadi.

Bugungi kunda agressiv xarakterga ega bo‘lgan bolalar va bolalarsonining ortib borayotgani psixologiya fanidagi dolzarb muammolardan biri sifatida namoyon bo‘lmoqda. Talaba yoshlarida agressiv xatti-harakatlarning vujudga kelishi murakkab va ko‘pqirrali jarayon bo‘lib, unga turli ijtimoiy-psixologik omillar ta‘sir ko‘rsatadi. Tadqiqotlar natijalariga ko‘ra, agressiv xulq-atvor asosan oila muhiti, tengdoshlar guruhi hamda ommaviy axborot vositalari ta‘siri ostida shakllanadi.

Nosog‘lom oila muhiti. Ayrim oilalarda ota-ona va farzandlar o‘rtasidagi munosabatlarning ijobiy psixologik iqlimga ega emasligi, oiladagi nizolar, kelishmovchiliklar va doimiy mojarolar bolalarda agressiv xulq-atvorning shakllanishiga sabab bo‘ladi. Oilaviy hamohanglikning yo‘qligi, aka-uka va opa-singillar o‘rtasidagi nizolar ham agressivlik darajasining oshishiga olib keladi. Bolalarda agressiv xatti-harakatlarning namoyon bo‘lishi bevosita oilaviy muhitning sifatiga bog‘liqdir.

Tengdoshlar guruhi. Bolalar va o‘smirlar oiladan tashqarida tengdoshlari bilan bo‘lgan munosabatlar jarayonida ham agressiv xatti-harakatlarni o‘zlashtiradilar. Ko‘p hollarda ular do‘stlarining xulq-atvorini kuzatib, unga taqlid qilish orqali agressiv harakatlarni namoyon etadilar. Haddan tashqari agressiv bolalar tengdoshlari tomonidan rad etilishi natijasida o‘zlarini xo‘rlangandek his qiladilar va oxir-oqibat o‘zlariga o‘xshash agressiv bolalar guruhiga qo‘shiladilar. Bu holat muammoning yanada chuqurlashuviga olib keladi.

Ommaviy axborot vositalari va internet. Bugungi kunda ommaviy axborot vositalari, xususan, televideniye va internet bolalar hamda talaba yoshlarning agressivligini kuchaytiruvchi muhim omillardan biri sifatida e‘tirof etilmoqda. Jangarilik, zo‘ravonlik va agressiyani targ‘ib qiluvchi filmlar, ko‘rsatuvlar hamda kompyuter o‘yinlari yoshlarning ong ostida agressiv xulq-atvor shakllanishiga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. Ayniqsa, yosh va psixologik xususiyatlarga mos kelmaydigan axborotlardan nazoratsiz foydalanish agressivlikning ortishiga zamin yaratadi. Bir qator psixologlarning ta‘kidlashicha, oiladagi psixologik iqlim, ota-onalar o‘rtasidagi munosabatlar, ota-ona va farzand o‘rtasidagi muloqot sifati, oilaviy hamohanglik yoki kelishmovchilik darajasi, shuningdek, farzandning noto‘g‘ri xatti-harakatlariga ota-onaning agressiv munosabati oilada agressiv xulq-atvorning kuchayishi yoki kamayishiga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi.

Maktabgacha yosh (3–7 yosh) — bolaning shaxsiyati, xulq-atvori va ijtimoiy munosabatlari faol shakllanadigan muhim rivojlanish bosqichidir. Ushbu davrda bolalarda agressiv xulq-atvorning namoyon bo‘lishi ko‘p uchraydi va u psixologiyada muhim tadqiqot obyektlaridan biri hisoblanadi. Agressiv xulq-atvor deganda bolaning atrofdagilarga nisbatan zarar yetkazishga qaratilgan jismoniy yoki verbal harakatlari tushuniladi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarda agressiya ko‘pincha emotsional yetuklikning yetarli darajada shakllanmaganligi bilan bog‘liq bo‘ladi. Bolalar o‘z his-tuyg‘ularini so‘z orqali ifodalashga qiynalgan holatlarda g‘azab, norozilik yoki xafa bo‘lishni agressiv xatti-harakatlar orqali namoyon etadilar. Bu esa urishish, itarish, tishlash, baqirish, haqoratli so‘zlar ishlatish kabi ko‘rinishlarda kuzatiladi.

Agressiv xulq-atvorning shakllanishiga ta’sir etuvchi asosiy omillardan biri — **oila muhitidir**. Oiladagi doimiy nizolar, ota-onaning qo‘pol yoki befarq munosabati, jismoniy jazolash usullaridan foydalanish bolalarda agressiv xatti-harakatlarning rivojlanishiga zamin yaratadi. Shuningdek, ota-ona tomonidan agressiv xulq namunasining ko‘rsatilishi bola tomonidan ushbu xatti-harakatlarning me‘yoriy hol sifatida qabul qilinishiga olib keladi. Bundan tashqari, **tengdoshlar bilan munosabatlar** ham agressivlik rivojiga ta’sir ko‘rsatadi. O‘yin jarayonida yuzaga keladigan nizolar, o‘yinchoqlar uchun raqobat, e‘tibor yetishmasligi bolalarda agressiv reaksiyalarni keltirib chiqaradi. Ayrim hollarda agressiv bolalar tengdoshlari tomonidan rad etiladi, bu esa ularning ijtimoiy moslashuvini yanada qiyinlashtiradi va agressiyani kuchaytiradi. **Ommaviy axborot vositalari**, xususan, zo‘ravonlikni targ‘ib qiluvchi multfilmlar, videolar va kompyuter o‘yinlari ham bolalarda agressiv xulq-atvorning shakllanishiga salbiy ta’sir ko‘rsatadi. Maktabgacha yoshdagi bolalar ko‘rgan xatti-harakatlarni real hayotda takrorlashga moyil bo‘lib, bu ularning xulq-atvorida zo‘ravonlik unsurlarining paydo bo‘lishiga sabab bo‘ladi.

Psixologik tadqiqotlarga ko‘ra, maktabgacha yoshdagi bolalarda agressiya asosan **reaktiv xarakterga ega** bo‘lib, u vaziyatga javoban, impulsiv tarzda yuzaga keladi. Agar ushbu holat o‘z vaqtida to‘g‘ri pedagogik va psixologik yondashuvlar orqali boshqarilmasa, keyingi yosh bosqichlarida barqaror agressiv xulq-atvorga aylanishi mumkin.

Shu sababli maktabgacha ta’lim muassasalari va oilada bolalarda agressiv xulq-atvorning oldini olish muhim ahamiyatga ega. Bunda ijobiy psixologik muhit yaratish, bolaga mehr-e‘tibor ko‘rsatish, uning his-tuyg‘ularini tushunish va emotsiyalarni ijtimoiy maqbul usullarda ifodalashga o‘rgatish asosiy omil hisoblanadi.

Bolalarorasida agressiv xulq-atvorni bartaraf etishda eng muhim jihatlardan biri — ularni e‘tiborsiz qoldirmaslikdir. Ayniqsa, maktabgacha yoshdavri shaxs shakllanishining muhim bosqichi bo‘lib, bu davrni o‘sib kelayotgan novdaga qiyoslash mumkin: u qaysi tomonga yo‘naltirilsa, shu yo‘nalishda rivojlanadi.

Agressiv xulq-atvorning oldini olishdagi birinchi mexanizm — ota-ona, maktab va o‘qituvchi o‘rtasidagi samarali hamkorlikdir. Ushbu aloqa tizimi to‘g‘ri yo‘lga qo‘yilganda, bolalar o‘zlarini e‘tibordan chetda qolgan deb his etmaydilar. Ikkinchi muhim mexanizm esa sog‘lom muhitni shakllantirishdir. Oiladagi muhitning sog‘lom bo‘lishi, bolaning bo‘sh vaqtini qanday o‘tkazayotgani, kimlar bilan muloqot qilayotgani va internetdan qanday maqsadlarda foydalanayotgani ota-onalar tomonidan nazorat qilinishi lozim.

Tadqiqot natijalariga ko‘ra, yana bir muhim tendensiya aniqlanadiki, agressivlik darajasi yuqori bo‘lgan o‘smirlar ko‘pincha o‘z-o‘zini baholashda ekstremal holatlarga moyil bo‘ladilar, ya’ni o‘zlarini haddan tashqari yuqori yoki aksincha, juda past baholaydilar. Noagressiv bolalarga esa o‘z-o‘zini adekvat baholash xususiyati xosdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Жумаев.Н.З. (2022). Психологические механизмы предупреждения формирования мотивации агрессивного поведения у педагогов. Science and Education, 3(4), 1517-1523.

2. Jumayev.N. (2021). ФЕНОМЕН АГРЕССИИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 7(7).
3. Nazarov.A.M. (2020). PSYCHOLOGICAL MECHANISM FOR IMPROVEMENT OF PSYCHOLOGICAL PROTECTION OF SPORTSMEN. Theoretical & Applied Science, (1), 435-438.
4. Назаров.А.М. (2020). Психологическая защита личности в спортивной деятельности “Психология XXI столетия”. Выпуск, 1, 97-99.
5. Бафаев.М.М., Усманова.М.Н., & Остонов, Ш. Ш. (2014). Симптомы эмоционального выгорания современного педагога. Наука. Мысль, (6).
6. Бафаев.М.М.,Остонов,Ш.Ш. (2014). СОЦИАЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КАК МЕХАНИЗМ ЗАЩИТЫ ОБЩЕСТВА. In Формы и методы социальной работы в различных сферах жизнедеятельности (pp. 24-26).
7. Rustamov.S. (2021). ОСОБЕННОСТИ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПРАКТИЧЕСКИЙ ПСИХОЛОГОВ. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz),
8. Рустамов.Ш.Ш. Анализ психологических данных с помощью программы SPSS. Информационная культура современного детства. Сборник статей Международной научнопрактической конференции Россия, г. Челябинск, 31. Ахмадов, Н. Р. (2022). Психологические механизмы реабилитации процесса дезадаптации у подростков. Science and Education, 3(4), 1271-1277.